

СУДАН ЎТИ НАВЛАРИНИНГ НАВДОРЛИГИНИ ЯХЧИЛАШ УСЛУБЛАРИ

Бердикеев Б.Б.

“Озуха экинлари селекцияси ва уруғчилиги” лаб. мудири.

Атаниязов А.

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш лаб. мудири

Шамуратов К.Т.

Илмий ходим.

Қорақалпоғистон деҳқончилитк илмий тадқиқот институти.

Ўзбекистон. Қорақалпоғистон Республикаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14771134>

Аннотация: При улучшении сортовой чистоты сортов суданской травы в основном необходимо уделять основное внимание сортовой специфике сортов. Сорты суданской травы и сорго при посадке на близлежащих полях, имеют более высокий уровень опыления между собой во время цветения и в итоге отрицательно влияют на сортовую типичность сортов.

Кейинги йилларда республика хўжаликларида суғориладиган ерларда озухабоп экинлар етиштириш кенг куламда олиб борилмоқда. Бизнинг табиий иқлим шароитимизда суғориладиган ерларга, асосан беда, маккажухори, оқжухори, судан ути экинларни экиш катта самара беради.

Маҳаллий ноёб хусусиятларга эга бўлган судан ўтининг “Чимбайская юбилейная” нави Орол бўйи сув танқислиги, шўр тупроқ шароитига мослашган, баҳоли озуқалик кўрсаткичларга эга, ҳосилдор нав ҳисобланади. 1990 йилдан Давлат реестрига киритилган. Кўп йиллар мобайнида Ўзбекистон Республикасининг шимолий ҳудудларида экилиб, чорвачилик соҳаларида натижали фойдаланилиб келинган. Лекин сўнги

йилларда ушбу навнинг уруғчилиги туғри ташкил этилмаганлиги сабабли навдорлиги 40-50% гача пасайиб кетган. Натижада навнинг ҳосилдорлиги, етиштирилган кўк масса ва дон ҳосилнинг сифат кўрсаткичларининг камайиши кузатилмоқда.

Шунинг учун, шўрга ва сув танқислигига бардошли, ноёб хусусиятларга эга судан ўтининг “Чимбайская юбилейная” нави навдорлигини яхшилаш орқали ҳосилдорлигини ошириш, бирламчи уруғчилигини ташкил этиб, юқори авлодли уруғларини етиштиришни йўлга қуйиш орқали ушбу навларнинг экин майдонларини кенгайтириш, ҳозирги даврда аҳамиятга эга масала ҳисобланади.

Судан ўти яхши парвариш қилинганда, гектаридан 600—800 ц ҳосил беради, уни мавсумда уч-турт марта уриб олиш мумкин. Судан ўти жуда туйимли ва хушхур озик булиб, барча турдаги моллар иштаха билан ейди. Унинг 100 кг кукатида 22 озик бирлиги ва 2,8 кг ҳазм буладиган протеин бор. Қуруқ пичанида эса 13 % гача протеин ва 2,8 % мой булади. Бундан ташқари, кукати ва пичанида хайвонлар учун зарур булган кальций, фосфор ва каротин жуда куп.

Судан ўтининг “Чимбайская юбилейная” нави баргдорлиги 25-30%, дон ҳосили 47-50 ц/га, кўк масса ҳосилдорлиги, уч уримда жами 900-1200 ц/га.

Тадқиқот мақсади: Судан ўтининг “Чимбайская юбилейная” навини уруғлик кўчатзорида дала кўрикларини ўтказиш натижасида навдорлигини ва ҳосилдорлигини яхшилаш, якка ва оммовий танлов услубида оригинал уруғликларини етиштириш.

Тадқиқот ишлари Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институти Тажриба хўжалиги экин майдонларида ўтказилди. Тадқиқот бўйича судан ўтининг “Чимбайская юбилейная” нави уруғлик кучатзорида 21 та ойла экилди. Ҳарбир оилада пайкал майдони 352,8 м² ни ташкил этди.

Навларини етиштиришда барча агротехник тадбирлар хўжаликнинг экин майдонларида ўтказиладиган тадбирларга мос ҳолда ўтказилди.

Уруғлик кўчатзорида вегетация даврида навнинг гуллаш ва пишиш даврларида 2 маротаба дала кўриклари ўтказилди. Дала кўрикларида навларнинг 100%га навдорлигини яхшилаш учун асосий эътибор оилаларнинг навга хослигига (типиклигига): ўсимлик бўйи, поялар ва барглари шакли, ранги, бошоқ узунлиги ва бошқа белгиларига қаратилди.

Шунингдек, оилаларни ва чиқитга чиқарилмаган оилалардаги

ўсимликларни чиқитга чиқаришда ўсимликларнинг касалланиши, зараркундалар билан зарарланиши, ривожланиш даражаси буйича баҳоланди.

Навнинг навдорлигини яхчилашда дала курикларида асосан, навнинг типиклигига қарилди. Бунда оилаларда навга хос бўлмаган, ўсимлик пояси ва барг шакли, бошоқдаги дон ранги буйича ўзгарувчанлик кўп учради.

Судан ўти “Чимбайская Юбилейная” навини уруғлик кўчатзоридagi дала куриклари натижалари (Оила сони 25 дона, экиш мuddати 16 апрель)

№	Яроқсизга чиқарилган сабаблари (Жами 21 та оила)	I- дала кўриги (22-23.07)		II- дала кўриги (27-28.08)		Жами яроқсизга чиқарилди			
		Жами яроқсизга чиқарилди, дона		Жами яроқсизга чиқарилди, дона		Оилалар сони, дона	Улардаги ўсимликлар сони, дона	Яроқсизга чиқарилмаган оилалардаги яроқсизга чиқарилган ўсимликлар сони, дона	Яроқсизга чиқарилган жами ўсимликлар сони, дона
		Оилалар	Яроқсизга чиқарилмаган оилалардаги яроқсизга чиқарилган ўсимликлар сони, дона	Оилалар	Яроқсизга чиқарилмаган оилалардаги яроқсизга чиқарилган ўсимликлар сони, дона				
1.	Нотипиклиги	4	285	-	172	4	5325	457	5782
2.	Касалланганлиги	-	21	-	10	-	-	31	31
3.	Зараркунда билан зарарланган	-	17	-	6	-	-	23	23
4.	Ривожланиши	-	9	-	4	-	-	13	13
	Жами:	4	332		192	4	5325	524	5849

Оилаларда бошоқдаги дон ранги қора, қунғир ва сарғиш рангли турлари учради. Судан ўтининг “Чимбайская юбилейная” нави дони ранги асосан сариғиш рангда бўлади. Шунинг учун бошоқдаги дон ранги қора ва қунғир рангли турлари бор ўсимликлар тўла чиқитга чиқарилди.

Судан ўтининг “Чимбайская Юбилейная” нави уруғлик кўчатзоридa экилган 21 та оилада ўтказилган 1 чи (22-23.07) ва 2 чи (27-28.08) дала куриклари натижасида жами 4 та оила нотипиклиги, асосан поя ва барг шакли, бошоқдаги дон ранги, қорақуя касаллиги билан касалланиши, заракундалар билан зарарланиши буйича чиқитга чиқарилди. Улардаги ўсимлик сони 5325 донага тенг бўлди

Шуниндек, уруғлик кучатзоридa 1 чи ва 2 чи дала куриклари натижасида яроқсизга чиқарилмаган оилаларда навга хос бўлмаган,

заракунадалар билан зарарланган, касалланган ва ривожланиши паст бўлган алоҳида ўсимликлар чиқитга чиқарилди.

Яроқсизга чиқарилмаган оилаларда чиқитга чиқарилган ўсимликлар сони жами 1 чи дала кўригида 332 донани, 2 чи дала куригда 192 донани ташкил этди. Кучатзор бўйича жами яроқсизга чиқарилган ўсимликлар сони 5849 донани ташкил этди. Кучатзорда яроқсизга чиқарилмаган оилалардаги уруғлик олиш учун 60568 та ўсимлик танлаб олинди.

Кучатзорларда икки маротаба дала курикларини ўтказиш натижасида судан ўтининг “Чимбайская юбилейная” нави оилалари наводорлиги 100% га яхчиланишига эришилди.

Судан ўти навларини наводорлигини яхчилашда асосан оилаларнинг навга хослигига асосий этибор бериш зарур. Сабаба судан ўти ва жўхори навлари яқин масофадаги далаларда экилганда гуллаш даврида бирбири билан шанланиш даражаси юқори бўлади ва навнинг наводорлигига салбий таъсир этади.

Тадқиқот натижасида вегетация даври охирида, дала куриклари натижасида наводорлиги яхчиланган оилалардан, якка ва оммовий танлов усулубида, “Чимбайская Юбилейная” навидан 450 та якка танлов, 250 кг оилавий оригинал уруғликлар етиштирилди. Етиштирилган юқори авлодли уруғликлар институт тажриба хўжалигида навларнинг бирламчи уруғчилигини ташкил этишга тақдим этилди.

Адабиётлар:

1. Полуян И.В. Сорго-судансковые гибриды. ж. “Кормопроизводство”, М. №12, 1981, С-23-24.
2. Ювенская С., Страхов, Д., Косарев М. Селекция суданской травы. Журнал “Корма” М. №6 1976 с. 41-4.

